

**Farmaceutska komora
Crne Gore**
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Univerzitet Crne Gore
MEDICINSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM - FARMACIJA

Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem
The Third Congress of Pharmacists of Montenegro with international Participation

ZBORNIK SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
NEW HORIZONS IN PHARMACY - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

POD POKROVITELJSTVOM

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
CRNE GORE

KNJIGA SAŽETAKA

GLAVNI UREDNIK:

Zorica Potpara

REDAKCIJSKI ODBOR:

Vera Dabanović

Katarina Milošević –Kostadinović

Tanja Vojinović

Snežana Pantović

Maja Stanković

Dragica Bojović

Svetlana Ibrić

Jovana Krivokapić

Tea Dakić

TIRAŽ: 650

IZDAVAČ: Prisma - korporativne komunikacije

DIZAJN: Prisma - korporativne komunikacije

ŠTAMPA: Nikić Digital

Rukopisi se ne vraćaju

ISBN 978-9940-9314-7-6

9 789940 931476 >

CIP - Каталогизacija у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISBN 978-9940-9314-7-6

COBISS.CG-ID 38432528

3. KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
3rd CONGRESS OF PHARMACISTS OF MONTENEGRO WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

NEW HORIZONS IN PHARMACY CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES

KNJIGA SAŽETAKA / BOOK OF ABSTRACTS

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

PREDGOVOR

KNJIGA SAŽETAKA OBUHVATA SAŽETKE KOJI SU PRISTIGLI DO 10. MARTA 2019.
TEME KONGRESA OBUHVATAJU SLEDEĆE TEMATSKE CJELINE :

- Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja
- Nova saznanja u formulaciji farmaceutskih oblika i kozmetičkih proizvoda
- Dijetetski suplementi - koristi, potencijalni rizici i zakonska regulativa
- Fitoterapija - značaj i mjesto u preventivi i liječenju bolesti
- Farmakogenomika - kako izabrati pravi lijek za pravog pacijenta
- Biomedicina - moderator kvaliteta života
- Uticaj toksičnih agenasa na zdravlje ljudi
- Savremena i racionalna farmakoterapija
- Kompetencije farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite
- Značaj i uloga bolničkog farmaceuta u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti
- Regulativa i farmakovigilanca - saradnja relevantnih institucija kao preduslov uspješnosti
- Aktuelni izazovi u farmaciji

NAUČNA I STRUČNA PREDAVANJA KONGRESA SU IZLOŽENA U SLEDEĆIM VIDOVIIMA:

- Pretkongresni simpozijum
- Mini simpozijum
- Sažeci plenarnih predavanja
- Sažeci predavanja po pozivu
- Sažeci komercijalnih predavanja
- Poster prezentacije
- Sažeci mladih istraživača - usmena izlaganja
- Studentski poster

PSP-51

USKLAĐENOST PROPISANIH ANTIBIOTIKA ZA LEČENJE AKUTNOG FARINGITISA U NOVOM SADU (SRBIJA) SA SMERNICAMA**Nemanja Todorović¹, Nebojša Pavlović¹, Svetlana Goločorbin-Kon¹, Katarina Jeremić¹, Nataša Milošević¹, Boris Milijašević², Mladena Lalić-Popović¹**¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Svetska zdravstvena organizacija proklamovala je pridržavanje lokalnim smernicama prilikom propisivanja antibiotika kao jedno od osnovnih načela za smanjenje bakterijske rezistencije. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi pridržavanje smernicama prilikom propisivanja antibiotika za lečenje akutnog faringitisa u Novom Sadu.

Istraživanje je sprovedeno na primarnom nivou zdravstvene zaštite – u sedam ogranaka Zdravstvene Ustanove Apoteke „Cvejić“ u Novom Sadu, tokom januara 2018. godine. Selektovani su realizovani antibiotski recepti sa lekovima za lečenje akutnog faringitisa (J02). Od ostalih podataka posmatrani su: pol, starost i propisan lek. Terapijski režimi poređeni su sa smernicama iz 2014. godine izdatim od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Studija je pokazala da su antibiotski recepti činili 5,60 % svih recepata (734 od 13115). Akutni faringitis bio je najčešća dijagnoza za koju su propisani antibiotici i od ove infekcije obolelo je 201 pacijent: 100 žena prosečne starosti 51,64±18,28 godina, 77 muškaraca prosečne starosti 45,24±18,60 godina i 24 deteta prosečne starosti 7,26±3,62 godine. Najveći procenat terapijskih režima bio je u skladu sa posmatranom smernicom – 69,65 %. 7,96 % pacijenata imalo je propisan dobar lek, ali u nedovoljnoj dozi, a 3,48 % dobar lek u prevelikoj dozi. 13,48 % pacijenata je dobilo lek koji nije u skladu sa smernicama, uključujući i dve kombinacije (azitromicin sa amoksicilinom i azitromicin sa cefiksimumom). 5,47 % pacijenata je isključeno iz studije zbog nedostataka podataka za procenu terapijskog režima (doziranje se vrši u odnosu na kilograma telesne mase).

Iako najveći procenat pacijenata jeste dobio lek u skladu sa smernicama, za oko četvrtinu pacijenata to nije slučaj. Pored relativno niskog procenta pridržavanja smernicama, mnogo veći problem jeste nepostojanje smernica koje se zasnivaju na lokalnim mapama rezistencije uzročnika infekcija.

Ključne reči: primarna zdravstvena zaštita, racionalna farmakoterapija, antibiotska rezistencija

PSP-51

ADHERENCE OF PRESCRIBED ANTIBIOTICS FOR THE TREATMENT OF ACUTE PHARYNGITIS IN NOVI SAD (SERBIA) TO GUIDELINES**Nemanja Todorović¹, Nebojša Pavlović¹, Svetlana Goločorbin-Kon¹, Katarina Jeremić¹, Nataša Milošević¹, Boris Milijašević², Mladena Lalić-Popović¹***¹University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Pharmacy**²University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Pharmacology and Toxicology*

The World Health Organization proclaimed adherence to local guidelines when prescribing antibiotics as one of the basic principles for reducing bacterial resistance. The aim of this paper was to establish compliance with the guidelines when prescribing antibiotics for the treatment of acute pharyngitis in Novi Sad.

The research was conducted at the primary level of health care - in seven branches of the Pharmacy "Cvejić" in Novi Sad, in January 2018. Antibiotic prescriptions for the treatment of acute pharyngitis (J02) were selected. Other data of interest were: gender, age and prescribed drugs. Therapeutic regimens were compared with the guidelines issued in 2014 by the Republic Health Insurance Fund.

The study showed that antibiotic prescriptions made 5.60% of all prescriptions (734 of 13115). Acute pharyngitis was the most common diagnosis for which antibiotics were prescribed and 201 patients were affected by this infection: 100 women of average age 51.64±18.28 years, 77 men of average age 45.24±18.60 years and 24 children of average age 7.26±3.62 years. The highest percentage of therapeutic regimes was in accordance with the observed guidelines - 69.65%. 7.96% of patients were prescribed appropriate medication, but at an insufficient dose, and 3.48% had appropriate medication but at an overdose. 13.48% of patients received a drug that did not comply with the guidelines, including two combinations (azithromycin with amoxicillin and azithromycin with cefixime). 5.47% of patients were excluded from the study due to lack of data for assessment of the therapeutic regimen (dosing was done in relation to body mass). Although the highest percentage of patients received a medication in accordance with guidelines, for about a quarter of patients this was not the case. In addition to a relatively low percentage of compliance with the guidelines, a much greater problem is the lack of guidelines based on the local resistance maps of the causes of infections.

Key words: primary health care, rational pharmacotherapy, antibiotic resistance